

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ КАСКАДОВ ИРРИГАЦИОННЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Рустам Хужакулов¹, Турсунов Феруз Юлдошевич², Исломов Илхом Мустонович³

¹профессор, д.т.н., КГТУ, ²научный соискатель, КГТУ, ³базовый докторант, НИИИВП

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15243138>

***Аннотация.** Основная цель повышения надёжности работы каскадов насосных станций систем машинного водоподъема включает расчет надежности основных объектов. Выявление основных проблем надёжности и безопасности эксплуатации каскадов основано на изложенных теоретических предпосылках. Рассматриваются эффективные меры борьбы с наносами и плавником при водозаборе из реки в подводящие каналы. Используя натурное обследование водозаборов выполнено цифровое моделирование разработанных математических моделей подводящего канала головной Каршинской и Кююмазарской насосных станций с алгоритмами расчета режимов их работы, уточнения физической сущности отказов, особенно аварийных отключений. Созданы математические модели по напорным трубопроводам насосных станций большого диаметра. Предложены зависимости расчёта суммарных продольных и поперечных колебаний трубопровода с их взаимодействием. Повышение надёжности при реабилитации каскадов, существенно повысит ресурс работы сооружений и насосного оборудования обеспечив гарантированную подачу воды.*

***Ключевые слова:** надёжность, безопасность, эксплуатация, насосные агрегаты, трубопроводы, параметрическая диагностика, вибрационная прочность.*

Введение.

В мире признаны актуальные задачи повышения надежности и безопасности крупных каскадов ирригационных насосных станций (НС). Создание надежных систем, сооружений, оборудования служит предметом рассмотрения теории надежности. Эта теория является общей для всех технических устройств. Однако при прогнозе и разработке мер по повышению надежности ответственных гидросооружений должны быть учтены их особенности. Теория надежности позволяет решать задачи устойчивости сооружений в увязке с современными достижениями использования искусственного интеллекта, который связан со сходной задачей использования компьютеров в системе SCADA, диагностики, управления изучаемых систем, которые состоят из множества элементов [1,2]. Методика проектирования различных сооружений без оценки надежности не дает возможности учитывать выгоды уточнения условий эксплуатации, заранее оценить срок службы, уточнить степень гарантии безопасности.

В настоящее время не полностью разработаны методические подходы и соответствующая нормативная документация по оценке, определению и нормированию безопасности и эксплуатационной надежности НС. Безопасность определяется как свойство объекта при изготовлении и эксплуатации и в случае нарушения работоспособного состояния не создавать угрозу для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды, а надежность как свойства объекта сохранять во времени в установленных пределах

значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах [3,4].

Существующие каскады НС систем машинного водоподъема (СМВ) часто по возрасту подходят к этапу износных отказов. Для этого периода эксплуатации характерны возрастание интенсивности отказов и аварий, увеличение объемов работ по реконструкции и модернизации сооружений, конструкций и оборудования и соответственно увеличение затрат и расходов электрической энергии на единицу объема перекачиваемой воды.

В 2024 году отмечалось 50 лет со дня пуска первого агрегата Каршинского магистрального канала (КМК). Каршинский каскад, являясь жизненно важным объектом, обслуживает население свыше 1,5 млн., снабжая водой оросительную систему обеспечивающей водой 400 000 га на юге Узбекистана и ряд районов в Туркменистане [5,6]. Каскады НС Амубухарского (АБМК), Амузангского и других машинных каналов играют такую же ведущую роль в ирригации Узбекистана. Повышение надёжности работы подтверждается опытом эксплуатации китайских и американских учёных [7,8]. Для удовлетворения растущего спроса на энергосбережение во многих областях очень важны стабильность и долгосрочная работа насосов. Это также важно для электростанций, снабжающих электроэнергией каскады НС, где, например, насосы ядерного реактора и техводоснабжения должны безопасно работать в течение 60 лет без какого-либо ремонта основных гидравлических компонентов [9,10].

Методы.

В процессе исследований использованы методы алгоритмизации систем с распределенными параметрами по принципам системного анализа и статистическая обработка экспериментальных результатов натуральных исследований на основе законов гидромеханики. Используются результаты исследований на крупнейших каскадах, общепринятые стандартные методы измерений параметров агрегатов для дальнейшего их использования и применения [11,12].

Методы фиксации нестационарных изменений давления в насосах и трубопроводах установили связь между пульсацией давления и структурой потока, а также уменьшение безопасности и надёжности при изменении параметров, колебаний трубопроводов насоса. Метод численного моделирования применён для прогнозирования характеристик пульсаций давления, используя метод RANS (Reynolds Averaged Navier–Stokes) [13]. Из-за недостатков модели RANS, фиксировать точные структуры потока в насосах, использован метод DDES с моделированием отдельных вихрей [14]. Метод RANS не может прогнозировать структуру потока и пульсации давления для насосов в непроектных условиях работы. последние годы был принят более совершенный численный метод. Основной целью исследования пульсаций давления является установление эффективного контроля снижения энергии пульсаций давления и вибрации насоса. Для реализации этой цели авторы изучают влияние новых конструкций насоса.

Результаты. Опыт эксплуатации каскадов НС показывает, что надёжность и техническое состояние таких узлов, как бесплотинный водозабор, различные сбросы, сооружения на пересечении каналов с перегородивающими сооружениями в значительной степени влияют на работоспособность всего комплекса. Поэтому надёжность каскадов в первую очередь зависит от водоподводящих сооружений головной части (рис. 1).

Основными задачами комплексного анализа работы при эксплуатации головной части НС являются выявление изменений процессов гидродинамики рабочих органов насоса при

изменяющихся параметров воды в проточной части гидроагрегатов. Экспериментальным путем определялась полная картина гидравлических явлений при эксплуатации насосов [15,16].

Исследования состояния подводящего канала крупнейших каскадов НС показали, что геометрия каналов претерпевает значительные изменения вследствие размывов, осаднения наносов, а также искусственной очистки.

Рис.1 - Бесплотинный водозабор КМК и водозабор НС АБМК

Изучение распределения отложений наносов по длине канала имеет важное значение для обеспечения гарантированного притока воды к головной НС-1 КМК. В результате уменьшения скорости потока наблюдается более резкое уменьшение глубины на начальных участках русла в зависимости от количества работающих насосных агрегатов. Увеличение мутности требует пересмотра нормативной величины уклона дна русла, которая определяется исходя из всех возможных объёмов выноса этой мутности из канала.

Увеличение поступления наносов в русло вызывает уменьшение глубины течения движущихся в русле вод и увеличение ширины русла. Эта ситуация, в свою очередь, приводит к возникновению динамического равновесия. Расширение ширины канала приводит к увеличению ширины фронта переноса наносов. При модернизации сооружений возникает функция отстойника.

В аванкамере наблюдается заилиение и отложение наносов. При работе крайних насосов в аванкамере вблизи приемных камер, у входа во всасывающую трубу отмечается образование воронок на водной поверхности. Это явление, связанное с периодическим подсосом воздуха перед РК, сказывается на резком увеличении кавитации и вибрации НА.

Результирующая частота, воздействующая рабочим колесом (РК) на корпус насоса равна:

$$f = n \cdot Z_v \cdot q, \quad (1)$$

где Z_v - номер лопасти РК; n - скорость вращения; q - число гармоник.

В обычном лопастном насосе частота прохождения лопаток будет доминировать в спектре давления. Для прогнозирования амплитуды можно использовать метод численного моделирования; однако это требует специальных исследований акустическим методом для предсказания соответствующей амплитуды [17]. Параметры модели были скорректированы экспериментальными данными. Однако распределение давления на периферии камеры РК было принято равномерным, что не было точным.

Расход и потребляемая мощность для НС в целом определяется как алгебраические суммы подач и мощностей работающего агрегата.

Выполнено цифровое моделирование с учетом разработанных математических

Рис. 2. Изменения уровня воды и подачи АБМК во времени и по длине

моделей подводящего канала Куюмазарской НС и алгоритмов расчета режимов их работы [18]. На рис. 2 представлены результаты численных экспериментов по определению уровня и расхода воды во времени.

Если установленная величина подачи больше головной НС имеется некоторый запас подачи, который не может быть реализован из-за недостаточной пропускной способности канала.

Все имеющиеся теории и критерии надежности системы машинного водоподъема (СМВ) адекватны и основываются на определении качественных характеристик [21,22]. Управление надежностью в процессе эксплуатации насосов достигается путем выявления и предупреждения отказов. При этом преобладающее значение приобретают отказы по функционированию при полной потере работоспособности из-за трех основных причин: аварийное состояние корпусных частей и рабочих органов агрегата, прекращение возможности подачи или отвода воды, резкое увеличение кавитационных и вибрационных явлений, угрожающих целостности агрегата.

По программе исследований испытания проводились на трёх агрегатах НС-1. Исходя из фактического режима работы НС (три агрегата разной подачи при изменении уровней воды нижнего и верхнего бьефов) для испытаний выбраны новый агрегат типа 300ВО-37/26Ц (НА №3) и два агрегата типа ОПВ11-260 (НА №2, 6), параметры которых представлены в табл. 2.

Таблица 2 - Основные номинальные параметры испытаний насосов

НС-1 КМК	НА №3	НА №2, 6
Марка насоса	300 ВО-37/26Ц	ОПВ 11-260 ЭГ
Подача, м ³ /с	39,0	40,5
Полный напор, м	21,5	19,3
Мощность, кВт	9500	8700
КПД, %	87	86
Допускаемый кавитационный запас, м	13,0	11,0

Для измерения общего уровня виброскорости в полосе частот 2...1000 Гц и спектрального анализа применялся виброанализатор СД-12М, имеющий основные технические характеристики: частотный диапазон при максимальной неравномерности АХЧ +0,5 дБ 0,5...25600 Гц; параметры вибрации виброперемещение, виброскорость, виброускорение.

С точки зрения вибрационной прочности в агрегатах наиболее опасны колебания периодического характера, которые являются следствием механических, электромагнитных и гидравлических процессов с явно выраженными дискретными составляющими. Подобные опасные колебания в основном являются сильными диагностическими сигналами и хорошо

выделяются на фоне вибрационных помех. Такой дефект как следствие изменения профиля лопастей при износе зафиксирован при измерении вибрации на НА № 3 (21 мкм) НС–1 и НА № 5 (42 мкм) при измерении вибрации на РК 24 и 50 мкм (рис.4).

Если вибродиагностика, в первую очередь, решает задачи повышения надежности оборудования, то параметрическая диагностика НА способствует достижению более экономичных эксплуатационных параметров. В основу параметрической диагностики также положены оценки напора, мощности и КПД насоса и агрегата в целом, определение

Рис.3 - Спектр амплитуды виброускорения на камере РК насосов НС - 1, м/с²

причин, вызывающих ухудшение данных параметров, разработка и реализация мероприятий по улучшению или восстановлению напорной и энергетической характеристики насоса, определение тенденции их изменения по мере наработки.

Задачи обеспечения надёжности эксплуатации трубопровода решались как в линейной, так и геометрически нелинейной постановках. Решения получены аналитическим и численным методами [6,23]. Выявлено, что на устойчивость трубопровода в основном влияют значения продольной силы, начального прогиба, геометрические размеры трубы, коэффициент упругого взаимодействия трубопровода с опорами. Полученные результаты позволяют установить в каждом конкретном случае значение критических величин времени и силы, при которых трубопровод оказывается в состоянии динамической неустойчивости.

Выводы. 1.Основная цель повышения надёжности работы каскадов НС систем машинного водоподъема расчет определенной надежности основных объектов. Это многогранная проблема, отражающая различные стадии их существования, включая создание эффективных мер борьбы с наносами и плавником при водозаборе из реки в подводящие каналы головных НС и далее в оросительные каналы.

2.За период 2020-2022гг. проведены натурное обследование водозаборов КМК и АБМК для режима эксплуатации основного оборудования. Выполнено цифровое

моделирование с учетом разработанных математических моделей подводящего канала Куюмазарской НС и алгоритмов расчета режимов их работы. В графическом виде представлены результаты численных экспериментов по определению уровня и расхода воды во времени.

3. Исследования надежности эксплуатации НС развивается в двух самостоятельных направлениях: уточнения физической сущности отказов и ликвидация их последствий, особенно аварийных отключений. Необходимость ограничения срока службы оборудования и трубопроводов НС обуславливается их физическим и моральным износом, определяемым по результатам диагностики, при снижении требуемой надежности.

4. В основу параметрической диагностики положены оценки основных параметров насоса и агрегата в целом, определение причин, вызывающих ухудшение данных параметров, разработка и реализация мероприятий по улучшению напорной и энергетической характеристик насоса, их изменения по мере наработки. Модернизация насосов обеспечит скорейшее завершение программы реабилитации каскадов, существенно повысит ресурс работы насосного оборудования и гарантированное водообеспечение регионов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Beata Mrugalska, Edwin Tytyk Quality Control Methods for Product Reliability and Safety <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.683>
2. Nancy Leveson, Nicolas Dulac and al. Engineering Resilience into Safety-Critical Systems (2006) <https://www.taylorfrancis.com>
3. 3.JCSS, Joint Committee on Structural Safety, Probabilistic assessment of existing structures, Rilem publication, 2001.
4. Bertram Kühn Assessment of existing steel structures - Recommendations for estimation of the remaining fatigue life <https://doi:10.1016/j.proeng.2013.12.057>
5. Kurbon Dzhuraev, Aydar Nasrulin, Fotima Shadibekova and Shokhboz Kurbonov Geoinformation systems at the selection of engineering infrastructure of pumped storage hydropower for the tuyamuyun complex. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering **869** (2020) 042004 doi:10.1088/1757-899X/869/4/042004
6. Oleg Glovatskiy, Rustam Ergashev, Ilhom Kurbonov, Boybek Kholbutaev, Ilkhom Pirnazarov, and Adkhamjon Rajabov Practice of permanent presence and equipment of the Karshi main canal CONMECHYDRO - 2023 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340101022>
7. Fu, Y.; Yuan, J.; Yuan, S.; Pace, G.; D’Agostino, L.; Li, X. Numerical and experimental analysis of flow phenomena in a centrifugal pump operating under low flow rates. ASME J. Fluids Eng. 2015, 137, 011102. [Google Scholar] [CrossRef]
8. NEESR Annual Report. Prepared by Cornell University, Rensselaer Polytechnic Institute and Sciencenter Discovery Center. USA, 2006. – 36 p.
9. Lu, Y.G.; Zhu, R.S.; Fu, Q.; Wang, X.L.; An, C.; Chen, J. Research on the structure design of the LBE reactor coolant pump in the lead base heap. *Nucl. Eng. Technol.* **2019**, *51*, 546–555. [Google Scholar] [CrossRef]
10. Rodriguez, C.G.; Mateos-Prieto, B.; Egusquiza, E. Monitoring of rotor-stator interaction in a pump-turbine using vibration measured with onboard sensors rotating with shaft. *Shock Vib.* **2014**, *2014*, 276796. [Google Scholar]

11. Sinha, M.; Pinarbashi, A.; Katz, J. The flow structure during onset and developed states of rotating stall within a vaned diffuser of a centrifugal pump. *ASME J. Fluids Eng.* **2001**, *123*, 490–499. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[Green Version](#)]
12. Krause, N.; Zähringer, K.; Pap, E. Time-resolved particle imaging velocimetry for the investigation of rotating stall in a radial pump. *Exp. Fluids* **2005**, *39*, 192–201. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
13. Si, Q.R.; Yuan, J.P.; Yuan, S.Q.; Wang, W.J.; Zhu, L.; Bois, G. Numerical investigation of pressure fluctuation in centrifugal pump volute based on SAS model and experimental validation. *Adv. Mech. Eng.* **2014**, *6*, 972081. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[Green Version](#)]
14. Posa, A.; Lippolis, A.; Balaras, E. Investigation of separation phenomena in a radial pump at reduced flow rate by large eddy simulation. *ASME J. Fluids Eng.* **2016**, *138*, 121101. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[Green Version](#)]
15. Nasyrova, Naila & Glovatskiy, Oleg & Artykbekova, Fotima & Sultanov, Shukhrat. (2021). Operation of the Cascade of Pumping Stations of the Karshi Main Canal. 10.1007/978-3-030-72404-7_23.
16. Kan E, Mukhammadiev M and Ikramov N 2020 Methods of regulating the work of units at irrigation pumping stations *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* Volume **869**, 042009 doi:10.1088/1757-899X/869/4/042009
17. [Хужакулов Р.,Турсунов Ф.Ю.,Исломов И.М.](#) Эксплуатационная надежность каскадов ирригационных насосных станций. Научно-практический журнал “Архитектура, строительство ва дизайн”,№2, 2024,С.233-239.
18. [Хужакулов Р.,Турсунов Ф.Ю.,Исломов И.М.](#) Достижение эффективного управления эксплуатации насосных станций. Научно-практический и инновационный журнал “Земля Узбекистана” ,№1,2025, С.10-13.
19. Oleg Glovatsky, Rustam Ergashev, Aleksandr Gazaryan1, Jaloliddin Rashidov and Boybek Kholbutayev Improvement of water intake in large machine water lifting systems (On the example of the karshi main canal) *AIP Conf. Proc.* 2612, 020031 <https://doi.org/10.1063/5.0113298>
20. Naim Ismoilov, Naira Nasirova, Boybek Kholbutayev, Khusnora Khusanbayeva1 and Odil Nazarov Technology of water supply to water inlets of pumping stations (2021) <https://doi:10.1088/1757-899X/1030/1/012156>
21. Mirskhou1ava Ts. E. Scour in River Basin in its Bed Mechanism Forecast. International Symposium, River Mechanism. Hong-Kong, Thailand, 2003.
22. Nasyrova N., Tadzhiyeva D., Krasnalobova D., Shodiev B. (2021) Use of Combined Floating Structures at Water Inlets of Pumping Stations. In: Vatin N., Borodinets A., Teltayev B. (eds) Proceedings of ECE 2020. ECE 2020. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 150. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72404-7_26
23. Rashidov T.R., Bekmirzaev D.A. Seismodynamics of Pipelines Interacting with the Soil // Soil Mechanics and Foundation Engineering. Vol. 52. New York. July 2015. Issue 3. P. 149 – 154.